

TOLERANȚA RELIGIOASĂ ȘI EDUCAȚIA TINERILOR ÎN GÂNDIREA TEOLOGILOR EVGHENIOS VOULGARIS ȘI COSMA ETOLIANUL

Pr. Prof. univ. dr. habil. Constantin Claudiu COTAN

Universitatea „Ovidius” din Constanța, România

claudyu_cotan@yahoo.com

ABSTRACT: Religious tolerance and youth education in the thinking of theologians Evghenios Voulgaris and Cosmas the Aetolian.

Evghenie Voulgaris was one of the most important Greek theologians of the 18th century, as well as of the great thinkers and scientists of the European Orthodox space. He also distinguished himself as archbishop through certain modern methods of pastoral service and promotion of real religious tolerance. In the pages of this study, I will present the philosophical thinking about religious tolerance in the thinking of Evghenie Voulgaris and the missionary work of Saint Cosmas the Aetolian, the promoter of youth education.

Keywords: *theology, sciences, archbishop, publications, missionary, education.*

Secolul al XVIII-lea a fost o perioadă de profunde transformări la nivel social și politic în întreaga Europă. Iluminismul francez a pătruns și în spațiul ortodox. Cunoscători ai iluminismului occidental, mulți dintre cărturarii ortodocși au adoptat o gândire modernă, prin promovarea drepturilor omului și adoptarea ideii de toleranță. Cei mai cunoscuți gânditori greci ai secolului al XVIII-lea au fost Evghenios Voulgaris și Nichifor Theotokis, teologi și oameni de știință. Ideile iluministe s-au lovit însă și de reticența unor cărturari, cei mai mulți dintre ei călugări, în frunte cu Neofit Kausokalivitul, Sfântul Nicodim Aghioritul sau Atanasie din Paros. Din rândul acestora a făcut parte și Sfântul Cosma Etolianul.

Evghenios Voulgaris ne oferă un model de gândire modernă, care depășește cadrul obișnuit al teologiei îmbrățișând ideile iluminismului francez. Născut în Corfu, a urmat cursurile școlii primare, iar după studiile făcute în Iannina s-a îndreptat spre Italia, reușind să studieze la Padova,

oraș italian cu o puternică comunitate grecească. În acest oraș universitar, Vulgaris s-a ocupat cu învățarea limbilor străine și studierea matematicii¹.

Patriarhul Constantinopolului l-a numit profesor și conducător al Academiei atonite, aflată în incinta Mănăstirii Vatoped, condusă până atunci de Neofit Kausokalivitul². Pentru o perioadă a activat și în București, de unde s-a îndreptat spre Germania, în dorința de a-și consolida cunoștințele dobândite și de a-și îmbunătăți pregătirea în domeniul științelor exacte. De aici, Vulgaris a ajuns la Sankt Petersburg, unde a primit funcția de conducător al Bibliotecii imperiale. Sfântul Sinod de la Moscova i-a făcut invitația de a accepta demnitatea de episcop, fiind ales arhiepiscop al noii eparhii de Slaviansk și Cherson. Evghenie s-a bucurat de aprecierea mitropolitului Platon al Moscovei și a toată Rusia și de protecția împărătesei Ecaterina. Ca episcop și-a îndreptat atenția, așa cum era de așteptat, către instrucția și educația tineretului. Pentru aceasta a înființat o școală în incinta propriei sale mănăstiri. După retragerea din demnitatea episcopală, a fost numit membru al Academiei imperiale, unde s-a remarcat ca unul dintre cei mai activi membri ai acestei prestigioase instituții de cultură. Spre sfârșitul vieții, Vulgaris a lăsat în limbile greacă și latină un catalog al operelor sale editate și needitate, intitulat *Conspectus operum Editorum atque Ineditorum*, fiind trecute un număr de 61 de lucrări³. Dintre lucrări, deosebit de importante sunt cele teologice, legate de comentariile la Sfânta Scriptură și la operele Sfinților Părinți.

Deși cleric, Vulgaris și-a format o cultură enciclopedică din care nu au lipsit studiile dedicate științele exacte. Gândirea sa filosofică, conturată în lucrarea *Logica*, este o trecere în revistă a conceptelor filosofiei antice, a ideilor gânditorilor medievali și a scolasticilor latini. Vulgaris a precizat rolul filosofiei în elaborarea dogmelor religioase pe baza Sfințelor Scripturi fără a pierde din vedere transcendența misterului divin. De aceea, ca teolog, Vulgaris este considerat ca fiind primul autor grec modern care a alcătuit un tratat de teologie dogmatică, inspirat din operele unor Sfinți Părinți. Modelul acesta de manual va fi imitat mai târziu de teologii greci H. Androustos și P. Trembelas. Vulgaris este fidel doctrinei ortodoxe a celor șap-

1 Y. Spiteris, *La teologia ortodossa neogreca*, Bologna, 1992, pp. 55-65; Daniel Stiernon, „Eugene Boulgaris”, în *La Theologie byzantine et sa tradition*, vol. II, Turnhout, 2002, p. 727.

2 Daniel Stiernon, „Eugene Boulgaris”, p. 730.

3 Daniel Stiernon, „Eugene Boulgaris”, p. 737.

te sinoade ecumenice, în teologia abordând toate temele dogmatice majore: Sfânta Treime, sfinții îngeri, hristologia, antropologia, Biserica și Sfintele Taine, eshatologia, purcederea Duhului Sfânt, primatul papal, Euharistia, mariologia și purgatoriu.

Dar Vulgaris este și adeptul respectării convingerilor religioase prin adoptarea unei toleranțe religioase. De aceea condamnă violența pornită din convingeri religioase. *Eseu despre toleranță* este principala lucrare a lui Voulgaris în care încurajează evitarea controverselor religioase și îndemnând la dialog⁴. În cea de a doua parte a acestei lucrări prezintă îndemnurile către cler, în special către episcopi care sunt apărătorii și garanții dreptei credințe. Ierarhii să nu folosească niciodată forța și pedeapsa fizică pentru a recupera pe inamicii Bisericii. Biserica să folosească doar armele spirituale. Voulgaris accentuează necesitatea ca suveranul să nu fie indiferent religios, ci să facă cunoscut cuvântul lui Dumnezeu care vrea ca toți oamenii să ajungă la cunoaștința adevărului și la mântuire⁵.

Dacă Voulgaris este adeptul unei gândiri moderne despre societate, observăm și la un tradiționalist convins, cum este Sfântul Cosma Etolianul promovarea unor idei moderne, precum necesitatea formării unui tineret educat. Cosma Etolianul a fost un model de misionar care a activat cu succes în Grecia, în secolul al XVIII-lea. În gândirea sa teologică, Cosma a accentuat rolul școlii și familiei în formarea tineretului și a pregătirii viitorului unui popor. În cuvântările sale Cosma a prezentat familia, biserica și școala ca fiind pilonii unei societăți sănătoase. Canonizat în anul 1961, neomartirul Cosma este un exemplu de educator național, predicile sale fiind un adevărat program de redeştere națională.

Sfântul Cosma nu a fost doar un propovăduitor al credinței, ci și un misionar care vede lipsa educației ca fiind un păcat, o încălcare a legii lui Dumnezeu. De aceea promovează însușirii unei educații creștine, care îl apropie pe om de Dumnezeu.

4 Vassa Conticello, „Evgenios Boulgaris”, *Essai sur la tolerance* (1768) », în *Etudes balkaniques. Cahiers Pierre Belon*, nr. 5 (1998), pp. 207-223; Vassa Conticello, «Eugène Boulgaris, Essai sur la tolérance ou De la tolérance de ceux qui ne partagent pas notre religion», dans Carmelo Giuseppe Conticello, Vassa Conticello (dir.), *La théologie byzantine et sa tradition II* (Corpus christianorum), Brepols, Turnhout 2002, pp. 839-848.

5 Constantin Claudiu Cotan, „Un mare iluminist grec, Evghenie Voulgaris”, în *Studii de istorie bisericească universală*, București, Editura Universitară, 2023, pp. 271-297.

Școala și importanța ei în viața tinerilor în gândirea Sfântului Cosma Etolianul

Biserica este chemată să dea educația mai cu seamă în familie, unde va căuta ca principiile creștine să fie aplicate. Educația creștină trebuie să fie prezentă în viața tinerilor, ea putând fi aplicată prin școli, prin cult și predică, prin societăți de misiune, prin asociații de tineri, prin diferite mijloace care pot fi întrebuintate pentru a afirma idealul creștin⁶.

În gândirea neomartirului Cosma, școala este cea de-a doua biserică: „Dați-mi și o școală aici în satul vostru să-i învăț carte pe copiii voștri, să știe unde să umble, și atunci îi voi binecuvânta ca să trăiască și să propășească. ... să puneți învățător care să învețe pe toți copiii, bogați și săraci. Fiindcă de la școală învățăm, după putere, ce este Dumnezeu, ce este Sfânta Treime, ce sunt îngerii, arhanghelii, ce sunt demonii, ce este Raiul, ce este Iadul, ce e păcatul, virtutea. De la școală învățăm ce este Sfânta Cuminicătură, ce e Botezul, ce e Sfânta Evanghelie, cinstita Nuntă, ce e sufletul, ce e trupul, toate le învățăm de la școală, fiindcă fără școală umblăm în întuneric. Mai bine să ai în satul tău o școală grecească decât izvoare și râuri, fiindcă izvorul adapă trupul, dar școala adapă sufletul, școala deschide bisericile, școala deschide mănăstirile. Dacă n-ar fi fost școli, unde aș fi învățat eu să vă învăț pe voi?”⁷.

Pentru viitorul copiilor educația este o necesitate⁸. Societatea modernă are în viziunea lui Cosma nevoie de oameni educați capabili să conducă poporul spre un viitor mai bun: „Și să nu vă îngrijijiți să-i lăsați numai bogați și înstăriți ca după moartea voastră să vă mănânce și bea averile lăsate și să vă bârfească. Mai bine să-i lăsați săraci și cu carte decât bogați și fără carte”⁹.

Educația religioasă a copiilor este o datorie a școlii și a familiei. Părinții sunt chemați, în gândirea lui Cosma, să așeze în sufletul copiilor lor

6 Gheorghe Istodor, *Misiunea creștină ca activitate permanentă și practică a Bisericii*, ediția II, București, Editura Rawex Coms SRL, 2012, p. 149.

7 *Viața și învățăturile Cuviosului și Sfințitului Mecenic Cosma Etolianul, Luminătorul Greciei și Apostolul săracilor*, traducere și cuvânt înainte de diac. Ioan I. Ică jr., studiu de pr. prof. Gheorghios D. Metallinos, Sibiu, Editura Deisis, 2001, p. 59.

8 Ioan-Gheorghe Rotaru, “Current Values of Education and Culture”, în *Proceedings of the 23th International RAIS Conference on Social Sciences and Humanities*, August 15-16, 2021, Princeton, NJ, United States of America, pp. 87-92.

9 *Viața și învățăturile Cuviosului și Sfințitului Mecenic Cosma Etolianul...*, p. 85.

crediința în ajutorul lui Hristos: „Să faci o icoană a lui Hristos, a Presfintei Fecioare și a Înaintemergătorului, să ai și pe Sfântul copilului tău, și când copilul tău se scoală din somn și-ți cere pâine, să nu-i dai, ci să iei pâinea, să o pui în față icoanei lui Hristos și să-i spui: Eu, copilul meu, n-am pâine, Hristos are. Scoală-te și fă-ți cruce, și ne rugăm Sfântului tău să-L roage pe Hristos să ți-o dea!” Și așa copilul, mișcat de dragostea de pâine, îndată ce se scoală se uită la Sfântul lui”¹⁰.

Cosma a încurajat tinerii să învețe carte ca să poată citi Sfânta Scriptură. Părinții sunt datori să-și trimită copiii la școală, iar tinerii au datoria de a învăța: „Iar voi, copilașii mei și copiii lui Hristos, să fiți cumiți, ordonați, să-i cinstiți pe părinții voștri și să-i ascultați, și să mergeți la învățătorii voștri să învățați carte ca să citiți Scripturile Sfinte, ca să vă faceți creștini buni și să vă desfățați în Rai. Iar voi, părinții, să-i creșteți pe copiii voștri în deprinderile creștinești, și să-i dați să-nvețe carte”¹¹.

Părinții, prin comportamentul lor sunt cel dintâi exemplu pentru copiii lor. Cosma consideră că așa cum se comport părinții, așa vor fi și copiii. Părinții credincioși vor avea copiii credincioși: „Unui pom, când îl tai, îndată i se usucă ramurile, dar dacă-i uzi rădăcinile, ramurile rămân pline de sevă. Părinții sunt asemenea pomului: când tatăl și mama, care sunt rădăcina copiilor, sunt udați cu posturi, rugăciuni, milostenii și fapte bune, atunci Dumnezeu îi păzește pe copiii voștri. Dar când părinții se usucă în păcate, Dumnezeu îi dă pe copiii voștri morții și vă duce în Iad împreună cu ei. E un măr și el face mere acre. Pe cine se cade să învinuim: pomul sau merele? Pomul. Faceți deci fapte bune voi, părinții, care sunteți pomul, și se vor dulci și merele care sunt copiii”¹².

Cosma îi încurajază pe părinți să poarte de grije și de copiii săraci: „Și dacă vrei să trăiască copilul tău, îți voi spune cum să faci. Să faci o haină copilului tău și alta unui copil sărac, și pentru hatârul aceluia copil sărac Dumnezeu îți va da viața copilului tău”¹³. Familiile care nu au copii să-și facă copii duhovnicești, să-i înfieze pe aceia care nu au părinți. Părinții sunt chemați să lupte pentru mântuirea lor, dar și a copiilor lor: „Fratele meu, ia doi copii săraci în casa ta și să-i faci copii duhovnicești, ca să ai plată de la Dumnezeu și cinste de la oameni, ca să naști smerenia, postul, rugăciunea,

10 Viața și învățăturile Cuviosului și Sfințitului Mecenic Cosma Etolianul..., p. 97.

11 Viața și învățăturile Cuviosului și Sfințitului Mecenic Cosma Etolianul..., p. 85.

12 Viața și învățăturile Cuviosului și Sfințitului Mecenic Cosma Etolianul..., p. 98.

13 Viața și învățăturile Cuviosului și Sfințitului Mecenic Cosma Etolianul..., p. 97.

milostenia, iubirea de Dumnezeu și de frații tăi. Și atunci te vei mântui.... Te-ai căsătorit? Ai datoria să o mântuiești și pe femeia ta, și pe cei doi, trei, cinci sau zece copii pe care i-ai făcut.... De aceea, fratele meu, care faci copii, să-i educi pe copiii tăi, să-i înveți carte”¹⁴.

La rândul lor copiii sunt datori să-i cinstească pe părinții lor, iar părinții să se bucure de copiii care urmează lui Dumnezeu: „Copiii mei, pe cât puteți, să-i cinstiți pe părinții voștri și pe mamele voastre și cât timp sunt în viață și când au murit.... Spre binele tău îți spun, copilul meu, ca să ascuți de părinții tăi, iar nu spre rău”¹⁵.

Astfel, Cosma Etolianul nu este doar un simplu misionar, ci un adevărat pedagog al poporului ortodox. Familia, biserica și școala formează temelia societății. Tineretul are, în gândirea lui Cosma datoria de a fi fidel bisericii și școlii, respectându-și părinții, cei dintâi pedagogi.

Toleranța religioasă în gândirea lui Evghenie Voulgaris

Toleranța religioasă este capacitatea de a accepta și de a coexista pașnic cu indivizi sau grupuri de diferite religii sau credințe¹⁶. Toleranța contribuie la viețuirea pașnică a oamenilor într-o societate și ajută la crearea unui mediu social care facilitează creșterea economică, cultura și educația. Toleranța este un principiu care contribuie definitiv la crearea armoniei sociale. Diversitatea religioasă este o realitate pe care o întâlnim tot mai des și este necesar ca indivizii unei societăți să învețe să-și tolereze reciproc credințele și practicile religioase. Prin toleranța religioasă se realizează coeziunea între diferitele grupuri sociale distincte prin credințe religioase, culturale și practici tradiționale. Capacitatea de a accepta diferențele religioase și culturale facilitează societății posibilitatea de a găsi un dialog comun care ajută la realizarea unei unități naționale și la cristalizarea unor obiective comune. Toleranța religioasă cultivată în sistemul educațional contribuie la promovarea învățământului și a excelenței academice. Într-un sistem social tolerant, tinerii pot studia unde doresc și ce doresc fără teama de persecuție, de restricții sau îndoctrinare forțată. Instituțiile de învățământ în care toleranța religioasă este prezentă au capacitatea de a forma oameni de

14 Viața și învățăturile Cuviosului și Sfințitului Mecenic Cosma Etolianul..., p. 118.

15 Viața și învățăturile Cuviosului și Sfințitului Mecenic Cosma Etolianul..., p. 176.

16 Ioan-Gheorghe Rotaru, *Om-Demnitare-Libertate*, Cluj-Napoca, Editura Risoprint, 2019, pp. 214-215.

știință capabili să contribuie la dezvoltarea societății, alimentând dezvoltarea economică și tehnologică. Toleranța facilitează unitatea unui popor permițând coexistența pașnică între cetățeni. Toleranța religioasă nu este indiferență sau neutralitate, ci impune abținerea de la judecarea negativă a unor convingeri sau practice religioase. Libertatea religioasă¹⁷ este o necesitate într-o societate tolerantă, ea fiind expresia libertății de conștiință¹⁸. Tertulian consideră că libertatea religioasă este echivalentă cu ceea ce numim astăzi libertatea de conștiință. Această gândire, bazată pe o teorie a dreptului natural, înglobează două principii: apelul la toleranță și apărarea libertății religioase. Astfel, impunerea unei anumite credințe nu înseamnă acceptarea credinței respective, pentru că trăirea religioasă nu izvorăște din sufletul credinciosului ci este impusă exterior¹⁹.

Evghenie Voulgaris cunoaște lucrarea lui Voltaire, *Essai historique et critique sur les dissensions des églises de Pologne* editată în 1767, și chiar atacă deismul gânditorului francez și ideea de religie civilă prezentă în discursul iluminismului francez. Pentru Voulgaris toleranța religioasă este o virtute pe care o deține omul evlavios care își cunoaște și își mărturisește credința, dar nu o impune prin forță altora. În lucrarea sa *Essai sur la tolérance*, explică clar rolul toleranței în societatea modernă: „Toleranța, nu este altceva decât dispoziția afabilă și echitabilă a unui suflet evlavios, care dintr-o conștiință râvnitoare are o purtare rezonabilă și abilă față de cei care încalcă rânduielile credinței, pentru a-i îndrepta pe unii și pentru a preîntâmpina răul, la alții. Ea îi îndură cu răbdare și resemnare pe călătorii de lege, fiindu-i milă de slăbiciunile lor și prevăzând și împiedicând pierderea și coruperea celorlalți de către aceștia. Dar ea nu acționează niciodată în chip tiranic, cu cruzime sau lipsă de omenie față de ei”²⁰.

17 Ioan-Gheorghe Rotaru, “Religious liberty – a natural human right”, în *Jurnalul Libertății de Conștiință*, Ganoune Diop, Mihnea Costoiu, Liviu-Bogdan Ciucă, Nelu Burcea (coord.), Les Arsc, France, Editions IARSIC, 2015, pp. 595-608.

18 Ioan-Gheorghe Rotaru, “Key aspects of the Freedom of Conscience”, în *Jurnalul Libertății de Conștiință - Supliment (Journal for Freedom of Conscience)*, Les Arsc, France, Editions IARSIC, 2016, pp.30-37.

19 Gheorghe Istodor, „Libertate religioasă în contextual secular actual. Provocări și strategii misionare”, în *Jurnalul Libertății de Conștiință (Journal for Freedom of Conscience)*, Rotaru, Ioan-Gheorghe; Mușat, Dragoș (eds.), Editions IARSIC, Les Arsc, France, vol 10, no. 1, 2022, p. 41.

20 Vassa Conticello, “Eugène Boulgaris, Essai sur la tolérance ou De la tolérance de ceux qui ne partagent pas notre religion”, dans Carmelo Giuseppe Conticello, Vassa Conticello

Evghenie conștientizează faptul că toleranța religioasă este prezentă la o persoană evlavioasă și nu putem vorbi despre o astfel de toleranță la o persoană indiferentă religios sau atee: „Omul tolerant trebuie să aibă o evlavie fierbinte, pentru a nu fi indiferent. Într-adevăr, indiferentul nu simte nicio pasiune. Impasibilul și indolentul sunt nesimțitori. Or, cum se va întrebuința nesimțitorul, față de ce anume se va arăta el tolerant? Iar cel căruia îi este totuna dacă se crede una sau alta, ce atenție ar arăta el față de ceea ce trebuie crezut? Pentru el, cele ale credinței nu înseamnă nimic, întrucât nu are o credință sigură. Un asemenea om nu este propriu zis tolerant, ci nereligios”²¹.

Voulgaris este un adversar al violenței, cerând abordarea unei atitudini moderate, dar nu lipsite de fermitate: „Omul tolerant trebuie să fie drept și afabil, iar nu tiranic și violent. Să fie compătimitor și iubitor de oameni, nu crud și bestial. Să urmărească zidirea și tămăduirea, nu respingerea și distrugerea. Să fie un îndreptător înțelept, nu un prigonitor agresiv. Căci altfel, la ce bun să mai polemizezi? În sfârșit, să fie tolerant, dar nu indulgent. Pentru ca toleranța să fie o virtute, ea trebuie să rămână la distanță egală între două extreme, excesul și lipsa. Excesul este indiferența de care vorbeam mai înainte, lipsa este ceea ce primește astăzi numele de fanaticism. Lipsa de râvnă este un exces de toleranță. Excesul de râvnă este o lipsă de toleranță. De o parte religia (θρησκεία) pe de alta toleranța (ανοχή) se întâlnesc în termenul de toleranță religioasă (ανεξιθρησκεία) și alcătuiesc numele și lucrul. Indiferentul nu este tolerant în religie (ανεξιθρησκος) căci nu are religie (θρησκεία). Cât privește fanaticul, nici el nu este, căci el nu are toleranță (ανοχή). Primul nu-și face griji dacă credința ar dispărea cu totul din lume, sau dacă este atât de denaturată încât ar deveni de nerecunoscut. Cel de-al doilea nu-și află odihna până ce nu-i vede șterși de pe fața pământului pe toți cei care nu cred ca el. Primul este lipsit de râvnă. Al doilea are râvnă, dar este nepotrivit și nechibzuit. Fără râvnă, primul este o zăpadă care îngheață. Prin râvna sa fierbinte, al doilea este un foc care mistuie... Râvna însoțită de judecată și judecata însoțită de râvnă, iată ce înalță statuie”²².

(dir.), *La théologie byzantine et sa tradition II* (Corpus christianorum), Brepols, Turnhout 2002, pp. 839; Pashalis M. Kitromilidies, *Iluminismul neoelen*, trad. de Olga Cicanci, București, Editura Omonia, 2005, p. 52.

21 Vassa Conticello, “Eugène Boulgaris, Essai sur la tolérance ou De la tolérance de ceux qui ne partagent pas notre religion”, p. 839.

22 Vassa Conticello, “Eugène Boulgaris, Essai sur la tolérance ou De la tolérance de ceux qui ne partagent pas notre religion”, p. 840.

Omul tolerant trebuie să fie conștient de mărturisirea sa religioasă, să folosească în apărarea religiei sale numai mijloacele premise și să se fe-rească de la utilizarea instrumentelor pe care credința nu le îngăduie. Omul evlavios este chemat să acționeze potrivit credinței sale, respectând tot ceea ce aceasta propovăduiește: „Doar uneltele și mijloacele care au întemeiat-o la început, care au răspândit-o, au întărit-o și au asigurat-o în întreaga lume, sunt singurele folositoare, puternice și eficiente pentru apărarea credinței... Având un țel suprafiresc și duhovnicesc, ea caută mijloace asemănătoare. Neîngăduite și de neiertat, nepotrivite și necuvenite, mijloacele violente și tiranice puse în slujba credinței sunt pe deasupra ineficace și dăunătoare. Cel care nădăjduiește ca prin violență să-i atragă pe ceilalți la propria sa religie, arată limpede că nu înțelege ce înseamnă credința sau ce este voia omului. Credința în cele dumnezeiești este voința care se supune de bună voie oricărei învățături date de Dumnezeu. ... Astfel, suprimând libertatea, violența elimină voia; iar suprimând voia, elimină credința”²³.

Voulgaris îndeamnă la dialog cu cei necredincioși folosind metode cât mai blânde pentru îndreptare, iar la nevoie aplicarea unor metode mai aspre: „Omul tolerant trebuie să se slujească de metodele unui medic experimentat și învățat, în cazul unui om cu totul necredincios sau parțial corupt în credința sa. Aici, țelul urmărit nu este altul decât vindecarea bolnavului. ... Dacă este cu puțință să se folosească leacuri blânde și nedure-roase, care pot vindeca fără durere, acestea trebuie alese. Dar dacă nu sunt de ajuns (ca în metoda samarineanului care la început l-a spălat pe bolnav cu ulei, apoi cu vin (Luca 10, 34), trebuie înlocuite cu un tratament mai aspru, mai greu de suportat și mai sever”²⁴.

Credinciosul este chemat să fie prudent cu cei care au o părere diferită, să arate discreție și indulgență, să răspundă dacă știe, iar dacă nu știe să-și trimită interlocutorul la cei ce știu răspunsul. Pentru a răspunde corect se impune o bună informare de la cei competenți. Voulgaris cere ca în dialog credinciosul să nu ajungă: „... un cârcotaș zgomotos și neîndreptățit, alergând după heterodocși și stârnind cu orice prilej discuții și dispute dogmatice. Într-adevăr, aceste dezbateri nu dau naștere decât la iritare, la certuri, conflicte, bătălii și altercații, mereu fără nici un avantaj. În ge-

23 Vassa Conticello, “Eugène Boulgaris, Essai sur la tolérance ou De la tolérance de ceux qui ne partagent pas notre religion”, p. 841.

24 Vassa Conticello, “Eugène Boulgaris, Essai sur la tolérance ou De la tolérance de ceux qui ne partagent pas notre religion”, p. 842.

neral, în toate convorbirile dialectice este de preferat ca interlocutorii să fie calmi, pașnici și așezați. Căci, acela care rămâne imperturbabil în discursul său și-și păstrează liniștea gândirii, își expune argumentele cu mai multă precizie și îndemânare. Cât despre cel care ascultă, poate urmări și accepta acest discurs fără a se enerva sau a se simți jignit. Dar calmul și sângele rece sunt în mod deosebit necesare în discuțiile despre credință. Într-adevăr, dezbateră și convorbirea despre cele dumnezeiești trebuie făcute în chip dumnezeiesc²⁵.

În discuțiile duhovnicești trebuie să domnească duhul blândeții și al indulgenței și nu duhul polemicii și al disputei: «... Când omul evlavios își apără dogma într-o astfel de dispoziție pașnică, iluminarea dumnezeiască îi vine în ajutor: „Eu vă voi da gură și înțelepciune, căreia nu-i vor putea sta împotriva nici să-i răspundă toți potrivnicii voștri” (Luca 21, 15). Dar când suflă duhul nestăpânit și violent al pornirilor umane, când arde focul furios și nestăpânit al ardorii și al îndârjirii, nu te poți aștepta nicidecum la un ajutor de sus, nici nu poți nădăjdui în atenția lui Dumnezeu. ... credinciosul să fie înflăcărat și să nu aducă injurii și insulte la adresa părerii și religiei străine. Într-adevăr, la ce bun să te mânie fără rațiune și să te dezlanțui fără rușine împotriva părerilor heterodocșilor?²⁶”.

Pentru Voulgaris polemica cu ereticii nu este de niciun folos: «Credinciosul nu are oare datoria să respingă și să osândească vorbăria ereticilor și să le combată nelegiuirea nerușinată? ... așa cum spuneam mai înainte, nu e de nici un folos să o facem. De altfel, atunci când acest lucru nu este nici necesar nici cu folos, nu este potrivit pentru credincios să se arunce în dispute cu grabire și insolență. Credinciosul nu trebuie să intre în lupta pentru credință decât atunci când nevoia o cere. Iar atunci când intră, trebuie să se lupte fără injurii sau insulte. „El nu trebuie să se angajeze (în luptă) și să se ridice împotriva celorlalți din propria sa inițiativă, ci trebuie să ia cuvântul doar atunci când poate fi de folos celorlalți, când greșeala iese învingătoare și când credincioșii sunt tulburați”. Țelul său nu este de a-și impune părerea, ci de a câștiga pe fratele. „Fără a căuta victoria, ci îndreptarea fraților săi”. Așadar, credinciosul trebuie să fie plin de râvnă, dar nu

25 Vassa Conticello, “Eugène Boulgaris, Essai sur la tolérance ou De la tolérance de ceux qui ne partagent pas notre religion”, p. 843.

26 Vassa Conticello, “Eugène Boulgaris, Essai sur la tolérance ou De la tolérance de ceux qui ne partagent pas notre religion”, p. 844.

un cârcotaș certăreț și vorbăreț, un inspector acru și grosolan, un nerușinat care jighește și își bate joc de cei care au o părere diferită de a lui»²⁷.

Evghenie Voulgaris îndeamnă îndepărtarea de cel care s-a rupt de învățătura Bisericii și care mai înainte a fost membru al ei. Dacă un asemenea om caută să răpească pe alții se impune: «... să fugim, pe cât putem, atât de orice legătură lăuntrică și duhovnicească cu acesta, cât și de apropierea sa exterioară și vitală. Și aceasta din două pricini: în primul rând, pentru a nu-i îngădui, printr-o apropiere dezinteresată și necugetată, să pervertească sufletele celor mai naivi și să împrăștie aluatul cel rău în toată frământătura. În al doilea rând, pentru a-l pedepsi cumva și a-l face să fie stânjenit de îndepărtarea noastră, lucru care l-ar putea trezi și determina să se întoarcă. În orice caz, dacă întoarcerea nu are loc, aceasta este pedeapsa dreaptă și potrivită pentru apostazia sa. În legătură cu aceasta, porunca Domnului este limpede: „Dacă mâna ta sau piciorul tău te smintește, taie-l și aruncă-l de la tine” (Matei 18, 8). „Dacă ochiul tău te smintește, scoate-l și aruncă-l de la tine” (Matei 18, 9). Dacă fratele tău nu te va asculta, nici pe tine, nici pe ceilalți, „iar de nu va asculta nici de Biserică, să-ți fie ție ca un păgân și un vameș (Matei 18, 17)²⁸».

Dacă în cele legate de credință se impune o atenție în dialogul cu eterodocșii, în ceea ce privește relațiile sociale ele trebuie să fie echitabile pentru că sunt membrii ai societății cu drepturi egale: „Eterodoxul este desigur exterior credinței noastre, fie că nu a intrat niciodată înăuntru, din necredință, ca păgânul sau iudeul, fie că a ieșit din ea, s-a rătăcit și și-a urmat propria părere, ca schismaticul sau ereticul. Prudența omului credincios față de ei constă mai întâi în a lua seamă cu grijă la necredința unora sau la părerea greșită a celorlalți, pentru a nu se lăsa purtat de ei. Constă deosebit de mult în a nu încuviința ca aceștia să aibă vreun oarecare ascendent asupra propriei tale credințe. Neputându-și astupa urechile, așa cum am spus, să le poată răspunde și să-și apere credința cu evlavie, arătându-se îndurerat față de toți cei care vor să-l influențeze. Iată în ce constă prudența. Cât privește abținerea, aceasta se referă doar la preocupările spirituale. În rest, putem folosi cu toată libertatea relațiile și raporturile noastre exterioare cu ei, cu

27 Vassa Conticello, “Eugène Boulgaris, Essai sur la tolérance ou De la tolérance de ceux qui ne partagent pas notre religion”, p. 845.

28 Vassa Conticello, “Eugène Boulgaris, Essai sur la tolérance ou De la tolérance de ceux qui ne partagent pas notre religion”, p. 847.

echitate și iubire de oameni, păstrându-ne relațiile de cetățeni, menținând toate drepturile și îndatoririle umane față de ei, iubindu-i, cinstindu-i și tratându-i ca pe toți ceilalți membri ai societății noastre. Să ocolești doar legăturile spirituale cu aceștia, chiar dacă viața ta de cetățean te obligă să păstrezi o anumită familiaritate mundană cu ei. Ferește-te de ateism, de erezii și de schismă, nu de ateu, de eretic și de schismatic. Sau atunci, ocolește-l pe ateu, pe eretic și pe schismatic, dar nu pe om. Întoarce spatele părerii sale, nu firii sale. Întrucât cea dintâi este străină și diferită, trebuie să ne îndepărtăm de ea și să o urâm. Dar cum cea de-a doua este familiară și apropiată, ea merită milă și simpatie, uneori ocrotire și îngrijire. În pilda Mântuitorului, samariteanul s-a arătat apropiat de iudeu și a fost lăudat (Luca 10, 30-37). Prin urmare, n-ar trebui ca și iudeul, la rândul său, să se arate apropiat de samaritean?”²⁹.

În tumultul secolului al XVI-lea, intelectualii europeni au început să folosească cuvântul toleranță în pamfletele lor pentru a protesta împotriva Inchiziției și persecuției ereticilor. Mai târziu, în secolul al XVIII-lea a apărut nu doar lupta pentru libertatea religioasă³⁰, ci și cultivarea ideii separării statului de religie, a secularizării societății.

Toleranța nu înseamnă prețuirea diversității, ci mai cu seamă recunoașterea dreptului celorlalți de a avea credințe și practici diferite, atâta timp cât acestea nu încalcă valorile morale generale. Toleranța implică acceptarea practicilor divergente, nu orice diferență ci diferențele pe care oamenii le consideră importante. Termenul de toleranță în zilele noastre nu mai este rezervat doar toleranței față de diversitatea religioasă, ci se aplică orientărilor politice, diversității etnice și rasiale, problemelor de gen, dar și eutanasierii și avortului.

29 Vassa Conticello, “Eugène Boulgaris, Essai sur la tolérance ou De la tolérance de ceux qui ne partagent pas notre religion”, p. 848.

30 Ioan-Gheorghe Rotaru, “A look at how the concept of human rights has evolved over time”, în *Journal For Freedom of Conscience (Jurnalul Libertății de Conștiință)*, vol 11, nr.2 (2023), pp.825-874.

Bibliografie:

- CONTICELLO, Vassa, „Eugène Boulgaris, Essai sur la tolérance ou De la tolérance de ceux qui ne partagent pas notre religion”, dans Carmelo Giuseppe Conticello, Vassa Conticello (dir.), *La théologie byzantine et sa tradition* II (Corpus christianorum), Brepols, Turnhout 2002, pp. 839-848.
- COTAN, Claudiu Constantin, „Un mare iluminist grec, Evghenie Voulgaris”, în *Studii de istorie bisericească universală*, București, Editura Universitară, 2023, pp. 271-297.
- ISTODOR, Gheorghe, „Libertate religioasă în contextual secular actual. Provocări și strategii misionare”, în *Jurnalul Libertății de Conștiință (Journal for Freedom of Conscience)*, Rotaru, Ioan-Gheorghe; Mușat, Dragoș (eds.), Editions IARSIC, Les Arsc, France, vol 10, no. 1, 2022, pp. 34-51.
- ISTODOR, Gheorghe, *Misiunea creștină ca activitate permanentă și practică a Bisericii*, ediția II, București, Editura Rawex Coms SRL, 2012.
- KITROMILIDIES, M. Pashalis, *Iluminismul neolen*, trad. de Olga Cincaci, București, Editura Omonia, 2005.
- ROTARU, Ioan-Gheorghe, “Current Values of Education and Culture”, în *Proceedings of the 23th International RAIS Conference on Social Sciences and Humanities*, August 15-16, 2021, Princeton, NJ, United States of America, pp. 87-92.
- ROTARU, Ioan-Gheorghe, “Religious liberty – a natural human right”, în *Jurnalul Libertății de Conștiință*, Ganoune Diop, Mihnea Costoiu, Liviu-Bogdan Ciucă, Nelu Burcea (coord.), Les Arsc, France, Editions IARSIC, 2015, pp. 595-608.
- ROTARU, Ioan-Gheorghe, “Key aspects of the Freedom of Conscience”, în *Jurnalul Libertății de Conștiință - Supliment (Journal for Freedom of Conscience)*, Les Arsc, France, Editions IARSIC, 2016, pp.30-37.
- ROTARU, Ioan-Gheorghe, “A look at how the concept of human rights has evolved over time”, în *Journal For Freedom of Conscience (Jurnalul Libertății de Conștiință)*, vol 11, nr.2 (2023), pp.825-874.
- ROTARU, Ioan-Gheorghe, *Om-Demnitare-Libertate*, Cluj-Napoca, Editura Risoprint, 2019,
- SPITERIS, Y, *La teologia ortodossa neogreca*, Bologna, 1992.
- STIERNON, Daniel, „Eugene Boulgaris”, în *La Theologie byzantine et sa tradition*, vol. II, Turnhout, 2002.

- CONTICELLO, Vassa, « „Evgenios Boulgaris”, Essai sur la tolerance (1768) », în *Etudes balkaniques. Cahiers Pierre Belon*, nr. 5 (1998), pp. 207-223.
- *Viața și învățăturile Cuviosului și Sfințitului Mecenic Cosma Etolianul, Luminătorul Greciei și Apostolul săracilor*, traducere și cuvânt înainte de diac. Ioan I. Ică jr., studiu de pr. prof. Gheorghios D. Metallinos, Sibiu, Editura Deisis, 2001.